

Águas da Amazônia: Da química da vida à crise ambiental

Amazonian Waters: from the chemistry of life to the environmental crisis

Aguas de la Amazonía: de la química de la vida a la crisis ambiental

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.19164060>

Submetido em: 01/03/2026

Publicado em: 22/03/2026

Ecson Gama Braga

Mestre em Química

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

✉ ecsonbraga@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/0876167302689618>

 <https://orcid.org/0000-0003-4881-4364>

Resumo: A água (H₂O) é um elemento fundamental para a existência da vida na Terra, desempenhando funções essenciais nos processos físicos, químicos e biológicos que sustentam os ecossistemas. Este estudo tem como objetivo discutir a origem da água, suas propriedades químicas, sua importância no ciclo hidrológico e os desafios ambientais associados ao seu uso, com ênfase na região amazônica e, especificamente, no Lago de Tefé. A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, baseada na análise de literatura científica nacional e internacional. Os resultados evidenciam que, embora a água seja um recurso renovável, sua qualidade e disponibilidade vêm sendo comprometidas por ações antrópicas, como o descarte inadequado de resíduos sólidos, destacando-se a presença de microplásticos nos ecossistemas aquáticos. No contexto amazônico, observa-se que a dinâmica hídrica é complexa e altamente sensível às interferências ambientais, o que reforça a necessidade de estudos locais. No Lago de Tefé, esse cenário se intensifica devido à sua importância para o transporte, subsistência e desenvolvimento da população. Conclui-se que a preservação dos recursos hídricos depende da conscientização coletiva, da educação ambiental e da adoção de práticas sustentáveis, sendo fundamental compreender que o cuidado com a água deve ocorrer de forma contínua, e não apenas em datas comemorativas.

Palavras-chave: Rio Amazonas; Rio Solimões; Lago de Tefé; Microplásticos; Dia da Água.

Abstract: Water (H₂O) is a fundamental element for life on Earth, playing essential roles in physical, chemical, and biological processes that sustain ecosystems. This study aims to discuss the origin of water, its chemical properties, its importance in the hydrological cycle, and the environmental challenges associated with its use, with emphasis on the Amazon region and specifically the Lake Tefé. The research is characterized as bibliographic, based on the analysis of national and international scientific literature. The results indicate that although water is a renewable resource, its quality and availability have been increasingly affected by human activities, especially due to improper waste disposal, highlighting the presence of microplastics in aquatic ecosystems. In the Amazon context, the hydrological dynamics are complex and highly sensitive to environmental interferences, reinforcing the need for local studies. In Lake Tefé, this scenario becomes more critical due to its importance for transportation, subsistence, and regional development. It is concluded that the preservation of water resources depends on collective awareness, environmental education, and sustainable practices, emphasizing that water conservation must be continuous and not limited to commemorative dates.

Keywords: Amazon River; Solimões River; Lake Tefé; Microplastics; World Water Day.

Resumen: El agua (H₂O) es un elemento fundamental para la existencia de la vida en la Tierra, desempeñando funciones esenciales en los procesos físicos, químicos y biológicos que sostienen los ecosistemas. Este estudio tiene como objetivo discutir el origen del agua, sus propiedades químicas, su importancia en el ciclo hidrológico y los desafíos ambientales asociados a su uso, con énfasis en la región amazónica y, específicamente, en el Lago de Tefé. La investigación se caracteriza como bibliográfica, basada en el análisis de literatura científica nacional e internacional. Los resultados evidencian que, aunque el agua es un recurso renovable, su calidad y disponibilidad han sido comprometidas por acciones antrópicas, especialmente por la eliminación inadecuada de residuos

sólidos, destacando la presencia de microplásticos en los ecosistemas acuáticos. En el contexto amazónico, la dinámica hídrica es compleja y altamente sensible a las interferencias ambientales, lo que refuerza la necesidad de estudios locales. En el Lago de Tefé, esta situación se intensifica debido a su importancia para el transporte, la subsistencia y el desarrollo de la población. Se concluye que la preservación de los recursos hídricos depende de la concienciación colectiva, la educación ambiental y la adopción de prácticas sostenibles, siendo fundamental comprender que el cuidado del agua debe ser continuo y no limitarse a fechas conmemorativas.

Palabras clave: Río Amazonas; Río Solimões; Lago de Tefé; Microplásticos; Día del Agua.

1. INTRODUÇÃO

A água (H₂O) é uma das substâncias mais abundantes e, ao mesmo tempo, mais essenciais para a manutenção da vida no planeta Terra. Presente em aproximadamente 71% da superfície terrestre, é o principal componente dos organismos vivos, e representar cerca de 60% a 65% da massa corporal de um adulto (WHO, 2023). Exerce funções fundamentais nos processos biológicos, atua como solvente universal, meio de transporte de substâncias, regulador térmico e participante direta de reações metabólicas (Atkins; Jones; Laverman, 2018).

Apesar dessa aparente abundância, a disponibilidade de água doce acessível é extremamente limitada. Estima-se que apenas cerca de 2,5% da água do planeta seja doce, sendo que menos de 1% está disponível para consumo humano, considerando-se sua distribuição em rios, lagos e aquíferos superficiais (UNESCO, 2023). Esse cenário mostra um paradoxo global: um planeta rico em água, mas com sérios desafios relacionados à sua disponibilidade e distribuição.

A origem da água na Terra tem sido discutida. Uma das hipóteses mais aceitas indica que parte da água foi trazida por corpos celestes, especialmente asteroides ricos em gelo, conhecidos como condritos carbonáceos, durante os estágios iniciais da formação do planeta, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos (Alexander *et al.*, 2012). Estudos isotópicos sugerem que a composição da água terrestre apresenta similaridade com a desses meteoritos, o que reforça essa teoria. Paralelamente, outra hipótese relevante aponta que a água também pode ter sido liberada a partir do interior da Terra por meio de processos de desgaseificação do manto, o que contribui para a formação da hidrosfera primitiva (Robert, 2001).

Do ponto de vista químico, a água é classificada como uma substância inorgânica, composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio (H₂O). Sua estrutura molecular angular e sua polaridade conferem propriedades únicas, como elevada capacidade de dissolução, alta tensão superficial e grande capacidade térmica. Essas características são fundamentais para o funcionamento dos sistemas biológicos e ambientais, permitindo, por exemplo, a regulação da temperatura dos organismos e do próprio planeta (Brown *et al.*, 2014).

Outro aspecto relevante é a presença das ligações de hidrogênio entre as moléculas de

água, responsáveis por diversas de suas propriedades anômalas, como o fato de o gelo ser menos denso que a água líquida. Esse fenômeno possibilita que o gelo flutue, formando uma camada isolante na superfície de ambientes aquáticos e garanti a sobrevivência de organismos em regiões de clima frio (Atkins; Jones; Laverman, 2018).

A água, por ser uma substância amplamente conhecida e presente no cotidiano, foi utilizada como um dos principais exemplos para fundamentar os primeiros estudos sobre a constituição da matéria, o que contribuiu para a formulação do modelo atômico de Dalton (1808). Dalton interpretou a água como substância formada pela combinação de átomos de hidrogênio e oxigênio em proporções fixas e definidas. Com base na Lei das Proporções Definidas (Proust), demonstrou que os elementos químicos se unem em razões constantes de massa, reforçando a ideia de que a água possui composição invariável. Assim, a partir do estudo de substâncias como a água, consolidou-se a teoria de que a matéria é constituída por átomos maciços, indivisíveis e com massas características, marco fundamental para o desenvolvimento da Química moderna, posteriormente ampliado por abordagens mais avançadas sobre estrutura eletrônica e interações moleculares (Brown *et al.*, 2025; Skoog *et al.*, 2021).

Além de sua importância científica, a água é de grande relevância social, econômica e ambiental. Em reconhecimento a essa importância, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu, em 1992, o Dia Mundial da Água, celebrado anualmente em 22 de março. Essa data tem como objetivo promover a conscientização sobre o uso sustentável dos recursos hídricos, alertando para problemas como escassez, poluição e desperdício (ONU, 2026).

Nesse contexto, discutir a água sob diferentes perspectivas, desde sua origem até sua importância no cotidiano humano, torna-se fundamental para ampliar a compreensão da sociedade sobre esse recurso vital. A reflexão sobre seu uso consciente e sustentável é importante para garantir a manutenção da vida e o equilíbrio dos ecossistemas, especialmente em regiões de grande relevância hídrica, como a Amazônia, que concentra uma das maiores reservas de água doce do planeta.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1. Curiosidades, estrutura química da água e a necessidade de uso consciente

A água (H₂O), reconhecida como um elemento indispensável à existência da vida, tem despertado interesse e fascínio ao longo da história. Desde as reflexões dos filósofos pré-socráticos até as investigações da ciência contemporânea, a compreensão acerca da água passou por constantes transformações, incorporando novas interpretações, abordagens e

significados ao longo do tempo (Moss; Justina, 2025).

A água é uma substância inorgânica fundamental para a existência da vida, é um dos compostos estudados na Química, Física, Biologia e Ciências Ambientais. Sua singularidade reside não apenas em sua abundância relativa no planeta, mas principalmente em suas propriedades físico-químicas, que permitem a manutenção dos processos biológicos e ambientais. A estrutura molecular da água (Figura 1) apresenta geometria angular, com ângulo aproximado de $104,5^\circ$, resultado da presença de dois pares de elétrons não ligantes no átomo de oxigênio (ver Quadro 1). Esses pares de elétrons, localizados em orbitais híbridos sp^3 , exercem repulsão sobre os pares ligantes, determinando a configuração espacial da molécula (Brown *et al.*, 2025).

Figura 1. Geometria da molécula de água

Fonte: Próprio autor

Quadro 1. Estrutura e comportamento molecular da água

Elemento estrutural	Característica	Consequência
Geometria angular	$104,5^\circ$	Polaridade
Pares de elétrons livres	2 pares no oxigênio	Repulsão eletrônica
Ligações de hidrogênio	Intermoleculares	Estabilidade térmica
Dipolo elétrico	δ^+ e δ^-	Solubilidade

Fonte: Próprio autor

Do ponto de vista eletrônico, o oxigênio possui seis elétrons na camada de valência, formando duas ligações covalentes com átomos de hidrogênio e mantendo dois pares isolados de elétrons. Essa configuração gera uma distribuição assimétrica de cargas, conferindo à molécula caráter polar. Essa polaridade é essencial para a formação de ligações de hidrogênio, ou seja, interações intermoleculares relativamente fortes que influenciam diretamente as propriedades macroscópicas da água, como seu alto ponto de ebulição, elevado calor específico e grande capacidade de dissolução (Atkins; Jones; Laverman, 2018).

As ligações de hidrogênio estabelecem uma rede tridimensional dinâmica entre as moléculas de água, conferindo-lhe propriedades únicas. Essa rede é responsável, por exemplo,

pela coesão entre moléculas, o que permitiu a formação de colunas contínuas de água em plantas (capilaridade), além de contribuir para a tensão superficial, que permite que pequenos organismos se sustentem sobre a superfície da água (Skoog *et al.*, 2021).

Além de suas propriedades físico-químicas, a água desempenha funções biológicas. No organismo humano, atua como solvente, meio de transporte de substâncias, regulador térmico e participante direto de reações metabólicas, como a hidrólise. Sua elevada capacidade térmica permite que o corpo mantenha temperatura relativamente constante, mesmo diante de variações ambientais (Nelson; Cox, 2022).

Outro aspecto relevante refere-se ao comportamento anômalo da densidade da água. Diferentemente da maioria das substâncias, a água apresenta maior densidade no estado líquido do que no sólido, o que faz com que o gelo flutue. Esse fenômeno é crucial para a manutenção da vida em ambientes aquáticos, pois impede o congelamento completo de lagos e rios em regiões frias.

Figura 2. Interações moleculares e funções biológicas da água

Fonte: Próprio autor

O fluxograma (Figura 2) apresentado evidencia a relação direta entre a estrutura molecular da água e sua indispensabilidade para a vida. A polaridade da molécula, resultante da geometria angular e da distribuição desigual de cargas, possibilita a formação de ligações de hidrogênio, que são responsáveis por suas propriedades físicas singulares, como alto calor específico e elevada tensão superficial. Essas propriedades, por sua vez, sustentam funções biológicas essenciais, incluindo o transporte de substâncias, a regulação térmica e a manutenção do equilíbrio celular. Segundo Nelson e Cox (2022), as interações moleculares da água não se limitam ao nível químico, mas se estendem aos sistemas biológicos, evidenciando que a vida, como conhecemos, está intrinsecamente ligada às características únicas dessa substância.

A água está inserida no ciclo hidrológico (Figura 3), um sistema dinâmico que envolve evaporação, condensação, precipitação e infiltração. Esse ciclo garante a renovação contínua da água na biosfera, sendo essencial para a manutenção dos ecossistemas (Barbosa, 2021).

Figura 2. Etapas do ciclo da água

Fonte: Próprio autor

O ciclo da água, trata-se de um sistema dinâmico e contínuo que envolve processos como evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração, essencial para a manutenção da vida e o equilíbrio dos ecossistemas. Esses processos demonstram que a água circula entre a atmosfera, a superfície terrestre e o subsolo, regulando o clima, abastecendo os rios e sustentando a biodiversidade. No entanto, alterações nesse ciclo, provocadas principalmente por ações antrópicas, como desmatamento, urbanização e mudanças climáticas, têm impactado diretamente a disponibilidade hídrica. Barbosa (2021) destaca que, para compreender a diminuição drástica da vazão dos rios brasileiros, a redução dos reservatórios e até o desaparecimento de cursos d'água, é fundamental analisar tanto os processos atmosféricos, relacionados à formação das chuvas, quanto os processos subterrâneos, como a infiltração e recarga dos aquíferos. Dessa forma, entende-se que o ciclo da água não é apenas um fenômeno natural, mas um sistema sensível às intervenções humanas, cuja preservação é essencial para garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos.

Apesar de sua renovabilidade, a água é um recurso limitado em termos de disponibilidade para consumo humano. Sua distribuição desigual e os impactos das atividades humanas têm comprometido sua qualidade (Quadro 2). O uso inadequado da água, associado ao desperdício e à poluição, representa um dos maiores desafios ambientais da atualidade (Barbosa, 2021).

Quadro 2. Uso da água e impactos ambientais

Uso	Problema	Consequência
Doméstico	Desperdício	Escassez
Industrial	Poluição	Contaminação
Agrícola	Uso excessivo	Degradação

Fonte: Próprio autor

Nesse contexto, a água deve ser compreendida como um direito humano fundamental, cuja gestão deve ser orientada por princípios de sustentabilidade. A conscientização sobre o uso da água é fundamental para garantir sua disponibilidade futura (Ribeiro; Rolim, 2017).

2. O Rio Solimões e o Rio Amazonas: dinâmica, composição e importância ecológica

A Bacia Amazônica (Figura 3) constitui o maior sistema hidrográfico do planeta, desempenhando papel fundamental na regulação climática global e na manutenção da biodiversidade. O rio Amazonas, juntamente com o rio Solimões, apresenta a maior descarga de água doce do mundo, sendo responsável por aproximadamente 20% da água doce que chega aos oceanos.

Figura 3. Mapa da Bacia do Rio Amazonas

Fonte: Suçarana (2015)

A Figura 3 apresenta a extensão e a complexidade da Bacia Amazônica, a maior rede hidrográfica do planeta, composta por inúmeros rios interligados, como o Solimões, Negro, Madeira, Tapajós e Xingu. Essa configuração demonstra não apenas a grandiosidade territorial da bacia, que abrange estados brasileiros e países da América do Sul, mas sua importância estratégica para o equilíbrio ambiental global. Os rios formam um sistema integrado,

responsável pelo transporte de sedimentos, nutrientes e água, o que influencia diretamente o clima, a biodiversidade e os modos de vida das populações locais. Além disso, a presença de hidrovias, barragens e estruturas de navegação indica a intensificação das intervenções humanas nesse sistema, o que gera impactos ambientais significativos.

O rio Solimões, em particular, é caracterizado por águas barrentas, ricas em sedimentos provenientes da erosão das regiões andinas. Esses sedimentos são transportados ao longo do curso do rio, contribuindo para a formação das várzeas, que são ambientes altamente produtivos do ponto de vista ecológico.

O fenômeno conhecido como “Encontro das Águas”, observado entre os rios Solimões (água barrenta) e Negro (água escura), é um exemplo clássico de como fatores físico-químicos controlam o comportamento das águas naturais (Figura 4). Do ponto de vista químico e físico, a não mistura imediata dessas águas ocorre devido a diferenças marcantes em três parâmetros principais: temperatura, densidade e composição química (Franzinelli; Igreja, 2011).

Figura 4. Representação espacial do Encontro das Águas na região de Manaus, Amazonas

Fonte: Google Maps

O rio Solimões apresenta águas ricas em sedimentos minerais (argilas, siltes e matéria inorgânica), o que aumenta sua densidade. Além disso, possui pH próximo da neutralidade e maior concentração de íons dissolvidos, como cálcio, magnésio e potássio. Já o rio Negro é caracterizado por águas ácidas (pH mais baixo), com alta concentração de matéria orgânica dissolvida, especialmente ácidos húmicos e fúlvicos provenientes da decomposição da vegetação (Frota Filho; Vieira; Guerra, 2022).

Essas diferenças químicas influenciam diretamente a densidade das águas. A água do Solimões, mais carregada de sedimentos, torna-se mais densa, enquanto a água do rio Negro, apesar de escura, é menos densa devido à menor quantidade de partículas sólidas em suspensão. Além disso, há diferença de temperatura: o Solimões costuma apresentar águas mais frias, enquanto o Negro apresenta águas mais quentes, o que também interfere na dinâmica de mistura (Frota Filho; Vieira; Guerra, 2022).

Do ponto de vista das interações moleculares, embora a água seja um solvente miscível (ou seja, as moléculas de H₂O são totalmente miscíveis entre si), os solutos presentes em cada rio criam sistemas com diferentes propriedades físico-químicas. Assim, a mistura ocorre gradualmente, ao longo de vários quilômetros, à medida que processos de difusão, turbulência e troca de massa vão equilibrando essas diferenças.

Quadro 3. Principais características hidrológicas dos rios Negro e Solimões

Rio	Área da Bacia (km ²)	Vazão (m ³ /s)	Temp. (°C)	Densidade (kg/m ³)	Condutividade (µS/cm)	pH	TSS (mg/L)	Fluxo de Momento (MN)
Negro	687.000	≈24.510	≈ 29,0	≈ 995,49	≈ 7	5,6	8,3	9,1
Solimões	2.150.000	≈63.380	≈ 28,0	≈ 995,70	≈ 79	6,9	185,3	89,3

Fonte: Adaptado de Frota Filho, Vieira e Guerra (2022).

O Quadro 3 apresentada evidencia diferenças físico-químicas e hidrológicas entre os rios Negro e Solimões, que explicam diretamente fenômenos como o Encontro das Águas. Observa-se que o rio Negro apresenta menor condutividade elétrica (7 µS/cm), menor concentração de sedimentos em suspensão (8,3 mg/L) e pH mais ácido (5,6), características associadas à elevada presença de matéria orgânica dissolvida. Em contrapartida, o rio Solimões apresenta valores muito mais elevados de condutividade (79 µS/cm) e sedimentos (até 185,3 mg/L), o que indica maior carga mineral e aporte de materiais provenientes da região andina. Além disso, a diferença de densidade (ρ) e temperatura entre os rios, embora sutil, contribui para a estratificação das águas, o que dificulta a mistura imediata. Outro ponto relevante é a vazão significativamente maior do Solimões, que intensifica o transporte de sedimentos e energia no sistema. Dessa forma, os dados reforçam que as diferenças químicas, físicas e hidrodinâmicas entre esses rios são determinantes para sua dinâmica de interação e para a manutenção de características distintas ao longo de vários quilômetros após a confluência.

O “Encontro das Águas” não é uma impossibilidade de mistura, mas sim um equilíbrio dinâmico retardado, controlado por variáveis físico-químicas como densidade, temperatura, pH, concentração de solutos e dinâmica hidrodinâmica. Esse fenômeno mostra como a química

permite compreender esse ambiente não apenas como uma feição geográfica, mas como um sistema hidrológico dinâmico diretamente influenciado pelas interações entre o rio Tefé e o rio Solimões. Essa configuração favorece processos de transporte, deposição e redistribuição de materiais ao longo de suas margens, tornando o lago altamente sensível às alterações ambientais. No contexto da qualidade da água, essa dinâmica hidrossedimentar pode facilitar tanto a dispersão quanto o acúmulo de contaminantes, como resíduos sólidos e microplásticos, especialmente em áreas de menor circulação. Dessa forma, o Lago de Tefé se apresenta como um ambiente estratégico para estudos sobre poluição hídrica, pois integra processos naturais e pressões antrópicas, refletindo diretamente as práticas de uso e ocupação do espaço pelas populações locais.

Entretanto, estudos recentes conduzidos por instituições como a Fiocruz, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, têm evidenciado uma crescente e preocupante contaminação dos ecossistemas amazônicos por resíduos plásticos, incluindo microplásticos (partículas de plástico menores que 5 mm), que já são encontrados em água, sedimentos e organismos vivos. Essa forma de poluição, muitas vezes invisível, representa um risco significativo à saúde ambiental e humana, especialmente para populações ribeirinhas que dependem diretamente desses recursos para alimentação e subsistência. A presença desses contaminantes está associada, principalmente, ao descarte inadequado de resíduos sólidos e à ausência de infraestrutura adequada de gestão de lixo em diversas regiões da Amazônia, o que favorece a dispersão dos plásticos ao longo dos sistemas fluviais. Dessa forma, a contaminação por microplásticos emerge como um problema ambiental de grande relevância, exigindo atenção científica e ações urgentes voltadas à mitigação de seus impactos e à preservação da qualidade da água na região amazônica.

A figura 6 apresentada ilustra de forma clara o processo de formação e transferência dos microplásticos no ambiente, evidenciando como o descarte inadequado de resíduos plásticos pode resultar em impactos ao longo da cadeia alimentar. Inicialmente, o plástico sofre processos de degradação física e química, fragmentando-se em partículas menores, denominadas microplásticos, que passam a se dispersar nos corpos hídricos. No contexto do Lago de Tefé, esse processo torna-se ainda mais preocupante, uma vez que esse ambiente é fundamental para o abastecimento, transporte e subsistência da população local. Estudos apontam que esses microplásticos podem ser ingeridos por organismos aquáticos, como peixes, acumulando-se em seus tecidos e, posteriormente, sendo transferidos para o ser humano por meio da alimentação (Braga E.; Braga A., 2023).

Figura 6. Processo de formação e bioacumulação de microplásticos
Plástico → Degradação → Microplástico → Água → Peixe → Humano

Fonte: Próprio autor

Conforme destacado por Braga E. e Braga A. (2023), os microplásticos representam uma ameaça aos ecossistemas aquáticos, ao causar danos físicos, químicos e atuar como vetores de contaminantes e patógenos. Diante desse cenário, torna-se imprescindível promover a conscientização da população quanto ao descarte correto de resíduos, especialmente plásticos, evitando que esses materiais alcancem o Lago de Tefé e comprometam a qualidade da água e a saúde ambiental e humana. A presença de microplásticos é crise ambiental silenciosa, resultado direto das ações humanas. A água, nesse contexto, atua como meio de transporte de contaminantes, refletindo o impacto das atividades humanas sobre o ambiente.

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, com abordagem bibliográfica, fundamentada na análise de artigos científicos, livros e documentos técnicos relacionados à temática da água e seus impactos ambientais. Segundo Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador compreender e analisar conhecimentos já produzidos, contribuindo para a construção de novas reflexões a partir de bases teóricas consolidadas. Dessa forma, foram selecionadas fontes relevantes que abordam aspectos físico-químicos da água, dinâmicas hidrológicas e problemáticas ambientais, com ênfase na realidade amazônica e no Lago de Tefé. Destaca-se ainda que, em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, optou-se por realizar e publicar este estudo nesta data, como forma de sensibilização e promoção da conscientização sobre a importância desse recurso natural.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos evidenciam que a água, desde sua origem até sua dinâmica atual nos ecossistemas, desempenha papel central na manutenção da vida e na organização dos

sistemas ambientais. Estudos indicam que a água presente na Terra pode ter origem tanto em processos endógenos quanto exógenos, como a contribuição de asteroides ricos em gelo durante a formação do planeta (Alexander *et al.*, 2012; Robert, 2001). Esse entendimento reforça a importância desse recurso como elemento primordial para a evolução da vida, sendo amplamente discutido ao longo da história do conhecimento científico (Moss; Justina, 2025).

Do ponto de vista químico, a água apresenta propriedades únicas decorrentes de sua estrutura molecular polar, interações intermoleculares por ligações de hidrogênio e elevada capacidade como solvente, o que a torna essencial para processos biológicos e ambientais (Atkins; Jones; Laverman, 2018; Brown *et al.*, 2025; Nelson; Cox, 2022). Essas características explicam sua atuação em processos metabólicos, regulação térmica e transporte de substâncias, além de sua importância nos ciclos naturais, especialmente o ciclo hidrológico, que garante sua constante renovação (Barbosa, 2021). Nesse contexto, a compreensão de “de onde vem a água” e como ela circula no planeta é fundamental para a educação ambiental e para o desenvolvimento da consciência sobre seu uso sustentável.

Entretanto, apesar de sua abundância aparente, a água doce disponível para consumo humano é limitada e encontra-se sob crescente pressão antrópica. Relatórios internacionais apontam que bilhões de pessoas ainda enfrentam dificuldades no acesso à água potável segura (WHO, 2023; UNESCO, 2023), o que reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à gestão eficiente dos recursos hídricos. Além disso, a água deve ser compreendida como um direito fundamental, essencial à dignidade humana, e não apenas como um recurso econômico (Ribeiro; Rolim, 2017).

No contexto amazônico, especialmente na bacia do rio Solimões-Amazonas, observa-se uma complexa dinâmica hidroquímica, caracterizada pela interação entre águas de diferentes origens, com variações de sedimentos, nutrientes e matéria orgânica. Esses processos influenciam diretamente a qualidade da água e a biodiversidade aquática, evidenciando a importância de estudos regionais para compreensão das especificidades locais. O fenômeno do Encontro das Águas, por exemplo, demonstra como diferenças físico-químicas podem manter massas de água distintas ao longo de grandes distâncias (Frota Filho; Vieira; Guerra, 2022).

No Lago de Tefé, essa dinâmica se torna ainda mais relevante, uma vez que o sistema apresenta características geomorfológicas e hidrológicas específicas, com intensa interação entre o rio Tefé e o rio Solimões, o que favorece processos de transporte e deposição de materiais (Silva; Rabelo; Nunes, 2024). Nesse ambiente, impactos antrópicos tornam-se mais evidentes, especialmente relacionados ao descarte inadequado de resíduos sólidos.

Dentre esses impactos, destaca-se a crescente presença de microplásticos nos ecossistemas aquáticos. Braga E. e Braga A. (2023), indicam que essas partículas, resultantes da degradação de materiais plásticos, possuem elevada persistência ambiental e capacidade de bioacumulação, o que afeta organismos aquáticos e alcançar o ser humano por meio da cadeia alimentar. Além disso, os microplásticos podem atuar como vetores de contaminantes químicos e biológicos, ampliando seus efeitos nocivos.

No município de Tefé, práticas inadequadas de descarte de resíduos, incluindo pilhas, baterias e materiais plásticos, contribuem significativamente para a contaminação ambiental, afetando diretamente a qualidade da água e a saúde da população. Esses resíduos liberam substâncias tóxicas que podem se acumular nos ecossistemas aquáticos, agravando os impactos ambientais já existentes (Braga *et al.*, 2025a).

Nesse sentido, a educação ambiental emerge como uma ferramenta essencial para a transformação social, para promover a conscientização da população sobre o uso sustentável da água e a correta destinação de resíduos. A valorização de datas como o Dia Mundial da Água contribui para o fortalecimento dessa consciência coletiva, estimulando práticas mais responsáveis e sustentáveis (Braga *et al.*, 2025b).

Por fim, embora a água seja um recurso renovável, sua qualidade está diretamente relacionada às ações humanas. No caso do Lago de Tefé, a preservação desse sistema depende da integração entre conhecimento científico, políticas públicas e participação social. Assim, torna-se imprescindível promover estratégias de gestão ambiental que reduzam a poluição, especialmente por microplásticos, garantindo a manutenção da qualidade da água e a sustentabilidade dos ecossistemas amazônicos para as futuras gerações.

5. CONCLUSÃO

A análise desenvolvida ao longo deste estudo evidencia que a água, embora amplamente disponível na natureza, constitui um recurso limitado quando se considera sua qualidade e acessibilidade para o consumo humano. Suas propriedades físico-químicas, sua importância biológica e sua dinâmica no ciclo hidrológico demonstram que a água é indispensável para a manutenção da vida e dos sistemas ambientais. No contexto amazônico, especialmente no Lago de Tefé, esse recurso assume ainda maior relevância, pois está diretamente relacionado ao transporte, à subsistência das populações ribeirinhas e à dinâmica socioeconômica local.

Entretanto, os resultados apontam que esse sistema vem sendo impactado por ações antrópicas, como o descarte inadequado de resíduos sólidos, que favorece a contaminação da

água e a introdução de microplásticos nos ecossistemas aquáticos. Esses contaminantes apresentam alta persistência ambiental e potencial de bioacumulação, podendo atingir organismos aquáticos e, conseqüentemente, a saúde humana. Além disso, outras formas de poluição, como o descarte incorreto de materiais potencialmente tóxicos, também contribuem para a degradação da qualidade da água no município de Tefé.

Diante desse cenário, torna-se evidente que a preservação dos recursos hídricos depende de uma mudança de comportamento coletiva, fundamentada na educação ambiental e no desenvolvimento de práticas sustentáveis. A água deve ser compreendida como um direito fundamental, cuja proteção é responsabilidade de toda a sociedade, e não apenas como um recurso a ser explorado.

Por fim, destaca-se que a valorização da água não deve ocorrer apenas em datas comemorativas, como o Dia Mundial da Água, mas sim fazer parte de uma consciência contínua e permanente. Cuidar da água é um compromisso diário, que envolve atitudes simples, como o uso consciente, o descarte adequado de resíduos e o respeito aos ecossistemas. Somente por meio dessa conscientização constante será possível garantir a qualidade da água, a preservação de ambientes como o Lago de Tefé e a sustentabilidade para as futuras gerações.

6. REFERÊNCIAS

ALEXANDER, C. M. O'D. *et al.* **The Provenances of Asteroids, and Their Contributions to the Volatile Inventories of the Terrestrial Planets.** Science, 12 Jul, Vol 337, Issue 6095. 2012. p. 721-723. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1223474>

ATKINS, Peter; JONES, Loretta; LAVERMAN, Leroy. **Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente.** 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.

BARBOSA, Altair Sales. Ciclo da Água. In: DIAS, Alexandre Pessoa (Org.). *et al.* **Dicionário de Agroecologia e Educação.** 1. ed. Rio de Janeiro e São Paulo: Editora Expressão. 2021. p. 226-230.

BRAGA, Ebson Gama; BRAGA, Adriana Nonato. **Microplásticos: Seu Impacto Ambiental e Medidas de Mitigação.** In: Anais do Congresso Nacional on-line de Conservação e Educação Ambiental. Rev. Mult. de Educ. e Meio Ambiente. V. 4, Nº 3, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.51189/coneamb2023/21221>>. Acesso em: mar. 2026.

BRAGA, Ebson Gama *et al.* **Pilhas e Baterias em Tefé: Práticas de Descarte e Implicações para a Saúde e o Meio Ambiente.** Revista Contemporânea, v. 5, 2025a. DOI: <http://dx.doi.org/10.56083/RCV5N9-074>

BRAGA, Maria de Fátima Gama *et al.* **Desafios e Potencialidades na Prática da Educação Ambiental: um estudo com docentes do ensino fundamental II, Tefé-AM.** ARACÊ, [S. l.], v.

7, n. 12, p. e10694, 2025b. DOI: <https://doi.org/10.56238/arev7n12-019>

BROWN, Theodore L. *et al.* **Química: A Ciência Central**. 15. ed. São Paulo: Pearson, Porto Alegre: Bookman, 2025.

FRANZINELLI, Elena; IGREJA, Hailton. **Ponta das Lajes e o Encontro das Águas, AM - A Formação Alter do Chão como moldura geológica do espetacular Encontro das Águas Manauara**. In: Winge, M. *et al.* (Edit.) *Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil*. 2011. Disponível em: <<https://sigep.eco.br/sitio054/sitio054.pdf>>. Acesso em: mar. 2026.

FROTA FILHO, Armando Brito da; VIEIRA, Fábio Sabbá Guimarães; GUERRA, Antonio Jose Teixeira. **Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões como Geopatrimônio e seu Potencial para o Geoturismo Amazônico**. *Revista Geográfica Acadêmica*, [S. l.], v. 16, n. 2, 2022. Disponível em: <<https://revista.ufrr.br/rga/article/view/7571>>. Acesso em: mar. 2026.

MOSS, Natiely Quevedo; JUSTINA, Lourdes Aparecida Della. **Histórico do conhecimento sobre a Água: um olhar a partir da epistemologia Bachelardiana**. *Revista de Ensino de Ciências e Matemática*, São Paulo, v. 16, n. 4, p. 1-24, 2025. DOI: <https://doi.org/10.26843/rencima.v16n4a09>

NELSON, David L.; COX, Michael M. **Princípios de Bioquímica de Lehninger**. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2022.

ONU (Organização das Nações Unidas). **World Water Day**. Publicado em 22 mar. 2026. Disponível em: <<https://www.un.org/en/observances/water-day>>. Acesso em: mar. 2026.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. – 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

RIBEIRO, Luiz Gustavo Gonçalves; ROLIM, Neide Duarte. **Planeta água de quem e para quem: uma análise da água doce enquanto direito fundamental e sua valoração mercadológica**. *Revista Direito Ambiental e sociedade*, v. 7, n. 1, 2017.

ROBERT, Francois. **The Origin of Water on Earth**. *Science*, Vol 293, Issue 5532, 10 Aug, 2001. pp. 1056-1058. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1064051>

SILVA, Tamna Gadelha da; RABELO, Francisco Davy Braz; NUNES, Hikaro Kayo de Brito. **Geomorfologia fluvial e geodiversidade do Lago de Tefé (Tefé, Amazonas, Brasil)**. *Revista Brasileira de Geografia Física*, [S. l.], v. 17, n. 4, p. 2396-2411, 2024. DOI: <https://doi.org/10.26848/rbgf.v17.4.p2396-2411>

SUÇUARANA, Monik da Silveira. **Rio Amazonas**. *Geografia, Hidrografia*. Publicado na Info Escola, navegando e aprendendo. 2015. Disponível em: <<https://www.infoescola.com/hidrografia/rio-amazonas/>>. Acesso em: mar. 2026.

SKOOG, Douglas A. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2021.

UNESCO. **Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos**

Hídricos. Publicado em 15 de março de 2023. Disponível em:
<<https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2023>>.
Acesso: mar. 2026.

WHO (World Health Organization). **Drinking-water.** Publicado em 13 September 2023.
Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>>.
Acesso em: mar. 2026.